

ITALY

ITALY

ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР ЁРДАМИДА ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИХАЛАРНИ БОШҚАРИШ

Қодиров Искандар Алишер ўғли

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг “Лойиҳа бошқаруви” мутахассислиги
ТИНГЛОВЧИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10047035>

Аннотация

Мақолада инвестиция лойиҳалари бўйича Ўзбекистон Республикаси ва жаҳонда олиб борилаётган ислохотлари келтирилган. Шу билан бирга лойиҳа ва инвестицион лойиҳа атамаларига олимлар томонидан келтирилган таърифлар, инвестиция лойиҳаларида тавакалчилик, инвестиция лойиҳа рисклари, инвестицион лойиларанинг авфзалликлари ва чекловлари бўйича назарий маълумотлар келтирилган.

Калит сўз: лойиҳа, риск, тавакалчилик, инвестицион лойиҳалар, молиялаштириш.

Инвестиция дастурларини шакллантириш, уларни мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатига кескин ва ижобий таъсир кўрсатадиган лойиҳалар билан тўлдиришни таъминлаш, лойиҳаларни амалга оширишда ҳамда улар ишга туширилгандан сўнг инвестициядан кейинги мониторинг тизимини жорий қилиш йўлга қўйилмоқда¹.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Хитойга ташрифнинг иккинчи кундаги, яъни 2023 йил 18 октябрда тадбирлар доирасида “China Energy Engineering Corporation” раиси Сун Хайлян билан учрашув ўтказди. Учрашувда замонавий энергетика, инфратузилма ва саноат объектларини лойиҳалаштириш ва қуриш борасида катта тажрибага эга Хитойнинг “China Energy” етакчи корпорацияси дунёнинг кўплаб мамлакатларида йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширмоқда. Компания активларининг қиймати 150 миллиард доллардан ортиқ.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 18 октябрь куни Пекин шаҳрида “China CAMC Engineering” компанияси раиси Ван Бони қабул қилди. “CAMCE” Хитойнинг инжиниринг хизматларини кўрсатувчи ҳамда саноат ва инфратузилма соҳаларида йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширувчи етакчи корпорациясидир.

¹Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 14 январдаги 16-сонли “Ўзбекистон Республикаси инвестиция дастурини шакллантириш тизимини янада такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори

ITALY

ITALY

Компания юртимизда катта иш тажрибасига эга. Бугунги кунда “САНСЕ” 2025 йилда Ўзбекистонда ўтказиладиган ёшлар ўртасидаги Осиё ўйинларига тайёргарлик доирасида олимпия шаҳарчаси қурилишида иштирок этмоқда. Учрашувда қўшма лойиҳаларни кўпайтиришнинг амалий жиҳатлари, жумладан, мамлакатимиз ҳудудларида гидротехник иншоотлар ва Янги Тошкентда замонавий инфратузилмани барпо этиш, илғор агротехнологияларни жорий қилиш масалалари муҳокама қилинди.

Амалиётда, аксарият ҳолларда, тадбиркорлар “инвестиция лойиҳаси” тушунчасининг туб моҳиятини билишда янглишадилар. Иқтисодий адабиётларда “лойиҳа” ва “инвестиция лойиҳаси” тушунчалари мавжуд бўлиб, уларнинг бир-биридан фарқли жиҳатлари бор ва буни билиб олиш ҳар бир тадбиркор ва иқтисодчи учун фойдадан ҳоли эмас.

Лойиҳа - бу белгиланган вақт ичида ва тасдиқланган бюджет доирасида аниқ, ноёб натижаларга эришиш мақсадида амалга оширилган саъй-ҳаракатлар мажмуи, бу лойиҳа давомида фойдаланилган ёки истеъмол қилинган ресурслар учун тўлаш учун ажратилган².

“Инвестиция лойиҳаси деганда фойда олиш мақсадида қўйилган инвестициядан фойдаланиш режасининг (стратегиясининг) асосли равишда ишлаб чиқилиши тушунилади”³.

Ривожланган давлатлар тажрибасини таҳлил этиш орқали шуни кузатиш мумкинки, иқтисодий ривожланишнинг юксак динамиклиги шароитида бошқарув тизимининг самарали ташкил этилиши муҳим устунликка эга. Мазкур давлатлардаги ўзига хос иқтисодий шарт-шароитларга мослаштирилган халқаро менежмент тизимлари ташқи ва ички муҳитда юз бераётган ўзгаришларга жуда тез мослашиш ҳамда фаолиятнинг мақсадли кўрсаткичларига, шу билан бир қаторда, сифат соҳаси (ISO 9001); экология (ISO 14001); гигиена ва саломатлик хавфсизлиги (OHSAS 18001); озиқ-овқат хавфсизлиги (ISO 22000), ахборот хавфсизлиги (ISO 27001); энергияни тежаш (ISO 50001); тадқиқот ва инновациялар (R&D&I); тиббиёт маҳсулотлари хавфсизлиги (ISO 13485) ва бошқаларга эришиш жараёнини самарали бошқариш имконини беради.

Лойиҳаларни бошқариш - бошқарув фаолияти тизимининг бир қисми ҳисобланади. Унинг воситасида лойиҳадаги ишлар ҳажми, ресурслар (маблағ, меҳнат, материаллар, энергия, муҳит ва бошқалар),

² Joseph W. Weiss, Robert K. Wysocki, «Пять стадий управления проектом. Практическое руководство по планированию и реализации» -<http://financepro.ru>

³ Пардаев М. Қ., Холикулов А.Н., Жумаева Г. Инвестицион лойиҳалар таҳлили. Ўқув қўлланма. – Т.: “Фан ва технология” нашриёти, 2019. - 234 бет.

вақт, сифат ва хавф-хатарлар ўртасида мутаносибликни сақлаган ҳолда лойиҳанинг аниқ мақсадлари белгиланади ва уларга эришилади. Лойиҳа - чекланган вақт ва ресурслар шароитида маҳсулот (товар, иш, хизмат) яратишга қаратилган, ўзаро боғланган ёки алоҳида олинган тадбирлар мажмуаси экан, айнан мана шундай тадбирлар бошқаруви алоҳида ташкилот, корхона, шунингдек, бутун ижтимоий-иқтисодий тизимлар доирасидаги мақсадли ўзгаришларнинг амалга ошишини таъминлайди, негаки, у янги маҳсулот ва хизматларни вужудга келтирувчи кучли восита ҳисобланиб, маъжозий маънода, муваффақиятли ихтироларнинг ўзига хос универсал калити сифатида намоён бўлади.

Замонавий лойиҳа бошқарувининг бундай хусусияти касбий фаолиятнинг мазкур турига универсаллик бағишлайди. Лойиҳа бошқаруви фақатгина лойиҳалар билан чекланмайди, у лойиҳанинг аниқ тавсифига эга бўлмаган ҳар қандай объектларни бошқаришга нисбатан ҳам қўлланиши мумкин.

1-расм. Лойиҳа бошқарув учбурчаги⁴

Бунда мазкур кўприкни қуришнинг умумий лойиҳаси юқорида келтирилган биринчи мазмунга хос бўлиб, уни ишлаб чиқиш ва ҳужжатлаштириш жараёнлари алоҳида ва ўзига хос мураккаб фаолият,

ITALY

ITALY

тадбирлар йиғиндиси ҳисобланади. Мазкур кўприк қурилишини амалга ошириш билан боғлиқ харажатлар, жумладан, маблағларни жалб этиш, улар манбасини аниқлаш, хом ашё ва материалларни этказиб бериш, қурилишни амалга ошириш каби томонлар билан тузилган шартномалар, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, асослаш ва тасдиқлаш ва объектни қуриб топширишгача бўлган фаолият билан боғлиқ ҳаракат ва харажатларни ўзида мужассам этган фаолият тизими инвестиция лойиҳаси мазмунини ифода этади.

“Жаҳон банкининг Иқтисодий ривожланиш институти мутахассислари томонидан аниқланишича, лойиҳа: биринчидан, мақсадли фаолиятни; иккинчидан, фойда унинг харажатларидан ҳар доим ортиқ бўлишини; учинчидан, у вақт ва ресурсларда қатъий чекланганлигини англатади”⁵.

Иқтисодий ривожланиш комплекс жараён сифатида ўзини намоён этади ва бунда мазкур соҳада юксалиш бир қанча кўрсаткичлар: ялпи ички маҳсулот, даромад, фойда, истеъмол даражаси, соғлиқни сақлаш, умрнинг узунлиги, саводлилик, сифатнинг ошиши ва шу кабилар орқали акс эттирилиши мумкин. Шу сабабли ҳам лойиҳа ғояси барча ҳолатлар учун бир хил мазмун касб этмаслиги мумкин ва лойиҳани ишлаб чиқиш, уни баҳолашнинг ҳам ягона намунавий шакли бўлиши мумкин эмас. Инвестицион лойиҳалар турли мақсадларга эгаллиги, инвестициялаш объектлари, рискка боғлиқлиги, лойиҳалаштириш йўналишлари, тармоқлар иқтисодиёти, қўлланилиш соҳаси, корхона тараққиёти каби белгилари бўйича таснифланади. Ўз навбатида, лойиҳалар уларнинг алоҳида элементлари ва кўрсаткичларини ифодаловчи бир қатор мақсадли тадбирлар, лойиҳани амалга ошириш ва қўзланган натижага эришишга қаратилган бошқарув тизими ва бошқалардан ташкил топади.

Замонавий тушунчада лойиҳалар - бу бизнинг ҳаётимизни ўзгартирувчи нарсалар: бино ёки саноат объекти қурилиши, илмий-тадқиқот ишлари дастури, корхонани реконструкция ёки модернизация қилиш, янги корхона ташкил этиш, инновацияларни ишлаб чиқиш, кинофилм яратиш, ҳудудни ривожлантириш, тадбиркорликни қўлаб-қувватлаш дастури, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш дастури, ёшларнинг илмий ижоди ва фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш дастурлари, аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш дастури, аҳолини уй-жой билан таъминлаш дастури ва бошқа шу кабилар - буларнинг барчаси

лойиҳалар⁶.

Инвестицион лойиҳаларни аниқ сошлаш - бизнесни атроф-муҳитни муҳофаза қилиш билан боғлиқ янги ҳуқуқий қоидаларга мослаштиришга қаратилган. Мослашиш тўғрисида қарор қабул қилишда ижтимоий чекловлар катта аҳамиятга эга. Инвестицион лойиҳа белгиланган стандартларга жавоб бериши керак ва бу менежерларнинг асосий мақсади. Ушбу лойиҳалар учун фойдани максимал даражада ошириш компаниянинг устувор йўналиши эмас, у муайян талабларни бажаришга қаратилган.

Инновацион инвестиция лойиҳалари - янги технологиялардан фойдаланишни ўз ичига олади ва шу билан компаниянинг узоқ муддатда мустаҳкам мавқеини сақлаб қолишга ёрдам беради. Ушбу лойиҳалар янги маҳсулот ёки хизматларни (маҳсулот инновацияси) жорий этиш, шунингдек, янги мижозларнинг эҳтиёжларини қондиришга қаратилган янги жараёнларни жорий этишга тегишли.

Инвестицион лойиҳаларнинг таваккалчиликлари. Инвестицион лойиҳаларнинг рискинни бир неча мезонларга бўлиш мумкин. Инвестицион рискнинг босқичига кўра қуйидагилар бўлиши мумкин:

- тайёргарлик босқичи хавфи;
- лойиҳани тегишли молиялаштиришни сотиб олиш ва танлаш билан боғлиқ рисклар;

- лойиҳани амалга ошириш хавфи;
- эксплуатация хавфи;
- тугатиш хавфи.

Бошқа хавфлар:

- ҳомийнинг хавфи;
- молиялаштириш манбалари хавфи;
- харажатларнинг ортиб кетиши хавфи.

Шунингдек қаранг:

- Лойиҳанинг бюджети;
- Лойиҳа циклини бошқариш.

Инвестицион лойиҳаларга мисоллар:

- Янги бизнесни йўлга қўйиш: Янги бизнесни йўлга қўйиш жуда катта иш бўлиб, вақт ва пулнинг катта сармоясини талаб қилади. Бу одатда мақсадли бозор ва рақобатни ўрганиш, кенг қамровли бизнес-режани ишлаб чиқиш, молиялаштиришни таъминлаш ва бизнеснинг ўзини ташкил этишни ўз ичига олади.

⁶ Ковалевская Н.Ю. Управление инвестиционными проектами. Учеб. пособие - Иркутск: БГУ. – 112 с.

ITALY

ITALY

- Қимматли қоғозлар ва облигацияларга инвестиция қилиш: Акциялар ва облигацияларга сармоя киритиш даромад олишнинг машҳур усулидир. Ушбу турдаги инвестициялар қайси акциялар ва облигациялар яхши инвестициялар эканлигини аниқлаш учун кўп тадқиқот ва таҳлилларни талаб қилади. Шунингдек, сотиб олиш ва сотиш учун энг яхши вақтни аниқлаш учун фонд бозори ва иқтисодий тенденцияларни яхши тушуниш керак.

- Кўчмас мулкка инвестициялар: кўчмас мулкка сармоя киритиш даромад олишнинг яна бир машҳур усулидир. Ушбу турдаги инвестиция мулкни сотиб олишни ва ижара даромадини олиш учун уларни ижарага беришни ёки уларни кейинчалик фойда олиш учун қайта сотишни ўз ичига олади. Бу катта капитал қўйилмаларни ва кўчмас мулк бозорини тушунишни талаб қилади.

- Бошланғич компанияга сармоя киритиш: Бошланғич компанияга сармоя киритиш юқори хавф ва юқори даромадли инвестиция туридир. Бу янги бизнес ташаббусига пул инвестиция қилишни ва бизнес муваффақиятли бўлишига умид қилишни ўз ичига олади. Ушбу турдаги инвестициялар бизнес ташаббуси ва у фаолият кўрсатаётган соҳани тўлиқ тушунишни талаб қилади.

Инвестицион лойиҳанинг афзалликлари. Инвестицион лойиҳа кўплаб афзалликларни беради. Яъни:

- компанияларга лойиҳани молиялаштириш ва у билан бирга келадиган даромадлардан баҳраманд бўлиш учун ишлатилиши мумкин бўлган қўшимча капиталга эга бўлиш имконини беради;

- портфелни диверсификация қилиш орқали инвестиция қилиш хавфини камайтиришга ёрдам беради;

- янги бозорлар ва технологияларга киришни таъминлаш орқали компанияга рақобатдош устунликни таъминлаши мумкин;

- анъанавий инвестицияларга қараганда юқори даромад олишга ёрдам беради;

- маҳаллий иқтисодиётда иш ўринларини яратиш ва қўллаб-қувватлашга ёрдам беради;

- ниҳоят, у жамиятни ривожлантириш лойиҳалари учун ресурсларни тақдим этиш орқали жамиятга ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Инвестицион лойиҳанинг чекловлари. Инвестицион лойиҳаларни режалаштириш ва амалга оширишда эътиборга олиниши керак бўлган

ITALY

ITALY

маълум чекловлар мавжуд. Буларга қуйидагилар киради:

- Вақт: Инвестиция лойиҳаларини тайёрлаш, амалга ошириш ва кузатиш учун катта вақт талаб этилади. Бу чекланган ресурсларга эга ёки тез натижаларга муҳтож бўлган фирмалар учун қийин бўлиши мумкин.

- Нархи: Инвестицион лойиҳаларнинг нархи юқори бўлиши мумкин ва у асбоб-ускуналар, материаллар, меҳнат ва бошқа харажатларни ўз ичига олиши мумкин. Бу фирмаларнинг йирик лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини чеклаши мумкин.

- Хавф: инвестиция лойиҳалари молиявий, операцион ва обрўга оид рискларни ўз ичига олади. Корхоналар таклиф этилаётган инвестиция лойиҳаси билан боғлиқ рискларни синчковлик билан баҳолашлари ва уларни камайтириш ва бошқариш стратегияларини ишлаб чиқишлари керак.

- Мураккаблик: Инвестицион лойиҳалар мураккаб бўлиши мумкин ва кўплаб манфаатдор томонларни, жумладан инвесторлар, етказиб берувчилар, мижозлар ва давлат идораларини жалб қилиши мумкин. Ушбу мураккаблик лойиҳани самарали мувофиқлаштириш ва бошқаришни қийинлаштириши мумкин.

- Ноаниқлик: инвестиция лойиҳалари ноаниқ натижаларни ўз ичига олади ва корхоналар муваффақиятсиз лойиҳа хавфини камайтириш учун чоралар кўришлари керак. Бунга потенциал даромадлар ва хавфлар бўйича чуқур тадқиқотлар ўтказиш ва фавқулодда вазиятлар режаларини ишлаб чиқиш киради.

Инвестицион лойиҳа билан боғлиқ бошқа ёндашувлар. Яхши ишлаб чиқилган инвестиция лойиҳаси бошқа ёндашувларни ҳам ўз ичига олиши керак, масалан:

- Рискларни бошқариш - инвестиция билан боғлиқ хавфларни аниқлаш ва баҳолаш, потенциал натижаларни баҳолаш ва ҳар қандай мумкин бўлган йўқотишларни камайтириш;

- Харажат-фойда таҳлили - инвестиция харажатлари, кутилаётган даромадлар, даромад олиш муддати ва инвестиция билан боғлиқ ҳар қандай хавф каби омилларни ҳисобга олган ҳолда;

- Молиявий таҳлил - инвестицияларнинг молиявий таъсирини, шу жумладан пул оқимиغا, капитал тузилишига ва инвестициялар рентабеллигига таъсирини баҳолаш;

- Стратегик режалаштириш - инвестиция мақсадлари ва стратегияларини шунингдек, инвестиция кенгроқ бизнес стратегиясига

қандай мос келишини аниқлаш.

Лойиҳани амалга ошириш натижаси сифатида физик объектлар (бино, иншоотлар) майдонга чиққан ҳолатларда лойиҳанинг аниқланиши қуйидагича бўлиши мумкин: лойиҳа – мақсадли йўналтирилган, олдиндан ишлаб чиқилган ва яратилиши режалаштирилган ёки модернизатсия қилинувчи физик объектларни, технологик жараёнлар, улар учун техник ёки ташкилий ҳужжатлаштиришни, молиявий, меҳнат ёки бошқа ресурсларни, шунингдек, уларнинг бажарилиши бўйича бошқарув қарорлари ва тадбирлар тизими тушунилади.

“Лойиҳанинг асосий элементлари ўз таркибига фикр (муаммо, вазифа), уни амалга ошириш воситаси (муаммо эчими, қарор) ва амалга ошириш жараёнида олинадиган натижаларни қамраб олади”⁷. Лойиҳа атамаси билан қуйидаги тушунчалар ўзаро боғланган: лойиҳа даври (босқичи); лойиҳа таҳлили; лойиҳа менежменти; лойиҳани молиялаштириш.

Агар инвестиция лойиҳаси кўлами қанчалик катта бўлса, унинг самарадорлигини таъминлаш ҳам шунчалик қийин, ўз навбатида, инвестиция лойиҳасини бошқариш ҳам шунга мос равишда мураккаб бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, самарали инвестиция лойиҳаси таклиф этилаётган инвестицияларнинг мақсади, хатарлари, фойдалари, харажатлари ва даромадларини, шунингдек, инвестицияларнинг стратегик мақсадлари ва режаларини ҳисобга олган ҳолда комплекс ёндашувни ўз ичига олиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 майдаги 245-сонли “2022-2026 йилларда сурхондарё вилояти ҳудудларини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳоли турмуш даражасини янада яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2021-2023 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4937-сонли Қарори
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2023-2025 йилларга мўлжалланган

⁷ Павлюченко В.М., Шапиров В.Д. И др. Управление инвестициями. – М.: «Высшая школа», 1998. – С. 81.

инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-459-сонли Қарори

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 14 январдаги 16-сонли “Ўзбекистон Республикаси инвестиция дастурини шакллантириш тизимини янада такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори

5. Alimov, B. (2019). Improving the methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting methods based on lagrange interpolation formula of the accounting balance at insurance companies. International Journal of Research in Social Sciences, 9(7), 70-100.

6. Joseph W. Weiss, Robert K. Wysocki, «Пять стадий управления проектом. Практическое руководство по планированию и реализации» - <http://financepro.ru>

7. Suyunov D. Kh., Alimov B. B. Green Economy and Ways of its Development in Uzbekistan. Eurasian Research Bulletin. Volume 24|September, 2023 ISSN: 2795-7365. 7-15 p.. www.geniusjournals.org.

8. Алимов, Б. Б. (2023). ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ–БИЗНЕСНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИДИР. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(2), 72-76.

9. Алимов, Б. (2023). ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ЛОЙИҲАЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ТУРЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(8), 186-199.

10. Ковалевская Н.Ю. Управление инвестиционными проектами. Учеб. пос. – Иркутск: БГУ. – 112 с.

11. Пардаев М. Қ., Холикулов А.Н., Жумаева Г.. Инвестицион лойиҳалар таҳлили. Ўқув қўлланма. – Т.: “Фан ва технология” нашриёти, 2019. - 234 бет.

12. Павлюченко В.М., Шапиров ВД. И др. Управление инвестициями. – М.: «Высшая школа», 1998. – С. 81.

13. Руткаускас Т.К. Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций: учебное пособие. - Екатеринбург: Изд.Урал. ун-та, 2019. - С. 158.

14. <http://lmsoft.ru/expertise/projectmanagement/>

